

OS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS NO JUIZ DAS GARANTIAS: fundamentos, controvérsias e impactos no processo penal brasileiro

João Pedro Villaron de Souza¹
Hálisson Rodrigo Lopes²
Douglas Rosa Temponi Machado³
Lucas Pereira Cunha⁴

RESUMO

O presente artigo investiga os fundamentos constitucionais do juiz das garantias, figura jurídica inserida no ordenamento processual penal pela Lei nº 13.964/2019. Parte-se da premissa de que a Constituição Federal de 1988 elegeu o sistema acusatório como alicerce do processo penal brasileiro, o que impõe a separação entre as funções de investigar, acusar e julgar. A partir desse pressuposto, examina-se de que modo o instituto contribui para a efetivação dos princípios do devido processo legal, da imparcialidade judicial, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana. O estudo percorre a trajetória legislativa do instituto, suas atribuições e os embates jurídicos travados perante o Supremo Tribunal Federal, concluindo com a análise das ADIs nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, julgadas em agosto de 2023. Ao final, são abordados os impactos práticos do juiz das garantias na tutela dos direitos fundamentais e os desafios concretos de sua implementação nos diferentes contextos jurisdicionais do país.

PALAVRAS-CHAVE: juiz das garantias; sistema acusatório; imparcialidade judicial; pacote anticrime.

ABSTRACT

This article examines the constitutional underpinnings of the examining judge (juiz das garantias), a legal figure introduced into Brazilian criminal procedural law by Statute No. 13,964/2019. The study is grounded in the premise that the 1988 Federal Constitution established the accusatory system as the structural basis of criminal procedure, thereby requiring a clear separation among the functions of investigating, prosecuting, and adjudicating. Against this backdrop, the article analyzes how the institution contributes to the realization of due process, judicial impartiality, the adversarial principle, the right to a broad defense, and human dignity. It traces the legislative history of the institution, its competences and the constitutional controversies brought before the Federal Supreme Court (STF) in Direct Unconstitutionality Actions Nos. 6,298, 6,299, 6,300, and 6,305, decided in August 2023. The article concludes by discussing the practical effects of the examining judge on fundamental rights protection and the structural challenges of its nationwide implementation.

¹ Graduando em Direito na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), São Leopoldo/RS. Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho/RJ. E-mail: halissonrodrigolopes@gmail.com

³ Graduação em Administração. E-mail: douglas.rtmachado@gmail.com

⁴ Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), São Leopoldo/RS. Mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória/ES. E-mail: lucascunhafadivale@gmail.com

KEYWORDS: examining judge; accusatory system; judicial impartiality; anti-crime package.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 O JUIZ DAS GARANTIAS NO CONTEXTO DA REFORMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRA. 3 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO JUIZ DAS GARANTIAS. 4 O JUIZ DAS GARANTIAS E A CONCRETIZAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. 5 CONTROVÉRSIAS CONSTITUCIONAIS EM TORNO DO INSTITUTO. 6 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DECISÃO NAS ADIs 6.298, 6.299, 6.300 E 6.305. 7 IMPACTOS NA TUTELA CONSTITUCIONAL DO PROCESSO PENAL. 8 CRÍTICAS E PERSPECTIVAS DE CONSOLIDAÇÃO. 9 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Toda ordem jurídica democrática pressupõe que o exercício do poder punitivo estatal seja submetido a limites rigorosos, capazes de preservar os direitos e garantias das pessoas investigadas e acusadas. No Brasil, esse projeto ganhou contornos precisos com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que rompeu com o paradigma inquisitório vigente sob o regime autoritário e colocou os direitos fundamentais no centro do sistema processual penal. Apesar disso, o Código de Processo Penal de 1941 — elaborado sob influência do Codice Rocco fascista italiano — resistiu durante décadas às exigências constitucionais, mantendo estruturas e práticas incompatíveis com o modelo acusatório.

É nesse cenário de tensão permanente entre o legado inquisitório e as promessas constitucionais que se insere o juiz das garantias, instituído pela Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como Pacote Anticrime. Trata-se de magistrado encarregado, exclusivamente, do controle da legalidade da investigação criminal e da proteção dos direitos individuais na fase pré-processual, sendo vedado que esse mesmo juiz atue posteriormente na instrução e no julgamento da causa. A inovação representa a expressão mais concreta de uma reforma que a doutrina especializada aguardava há décadas.

O problema central deste artigo pode ser formulado nos seguintes termos: em que medida o juiz das garantias representa um avanço constitucional no processo penal brasileiro, e quais são os seus fundamentos, controvérsias e impactos à luz da Constituição de 1988? A hipótese sustentada é a de que o instituto constitui mecanismo de concretização do sistema acusatório constitucionalmente adotado,

voltado à preservação da imparcialidade do julgador e à efetivação dos direitos fundamentais do investigado, embora sua implementação apresente desafios estruturais relevantes e tenha sido modulada pelo Supremo Tribunal Federal.

O objetivo geral é analisar os fundamentos constitucionais do juiz das garantias, suas controvérsias e os impactos no processo penal brasileiro. Para tanto, o trabalho percorre, de forma progressiva, os seguintes objetivos específicos: contextualizar o instituto na reforma do Pacote Anticrime; identificar os princípios constitucionais que o sustentam; examinar sua relação com o sistema acusatório; mapear os argumentos favoráveis e contrários à sua constitucionalidade; estudar a decisão do STF nas ADIs relacionadas; e discutir os impactos práticos e os desafios de implementação.

A metodologia adotada é a pesquisa jurídico-dogmática, com análise da legislação pertinente — notadamente a Lei nº 13.964/2019 e os arts. 3º-A a 3º-F do CPP —, da doutrina processual penal de Aury Lopes Junior, Renato Brasileiro de Lima e Fernando Capez, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O artigo estrutura-se em oito seções, além desta introdução e da conclusão, percorrendo os planos legislativo, constitucional, sistêmico, controverso, jurisprudencial e prático do tema.

2 O JUIZ DAS GARANTIAS NO CONTEXTO DA REFORMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRA

I) Origem Legislativa e o Pacote Anticrime

O chamado Pacote Anticrime, sancionado em 24 de dezembro de 2019 como Lei nº 13.964, promoveu as mais abrangentes alterações do ordenamento penal e processual penal brasileiro desde a vigência da Constituição de 1988. Entre as dezenas de mudanças introduzidas no Código de Processo Penal, no Código Penal e em leis extravagantes, nenhuma foi mais debatida do que a criação do juiz das garantias, prevista nos novos arts. 3º-A a 3º-F do CPP.

O projeto de lei que originou a reforma foi apresentado pelo então Ministro da Justiça Sérgio Moro, mas sofreu substanciais modificações no curso do processo legislativo. A inclusão do juiz das garantias resultou, em grande parte, da influência

teórica de Aury Lopes Junior, que desde 1999 propugnava pela adoção do instituto no direito brasileiro, e do anteprojeto de reforma do CPP constante do PLS nº 156/2009. A experiência comparada — o giudice per le indagini preliminari italiano, o juiz de instrução português e o juez de garantía chileno — serviu de referência para a modelagem do instituto entre nós.

II) Conceito, Função e Distinção em Relação ao Juiz da Instrução e Julgamento

O art. 3º-B do CPP define o juiz das garantias como o magistrado "responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário". Em linguagem mais direta: trata-se de um juiz que atua exclusivamente na fase pré-processual, sem qualquer envolvimento com a instrução probatória ou com a decisão de mérito da causa penal.

A pedra angular do modelo é a separação funcional e temporal da atividade jurisdicional em dois momentos distintos. O juiz das garantias supervisiona a legalidade do inquérito, autoriza medidas restritivas de direitos fundamentais e vela pelas garantias do investigado; encerrada essa fase, cessa sua competência. O julgamento — incluindo o recebimento da denúncia, a instrução e a sentença — caberá a um magistrado distinto, que ingressa no processo sem o lastro cognitivo acumulado durante a investigação.

Um exemplo prático ilustra bem a lógica do instituto. Suponha-se uma investigação de corrupção em que o Ministério Público requer a interceptação telefônica do suspeito, a quebra de sigilo bancário e, ao final, decreta-se a prisão preventiva. No regime anterior, o mesmo juiz que autorizou todas essas medidas e que leu os relatórios de escutas seria aquele a julgar o réu. Com o juiz das garantias, o magistrado do julgamento chega ao processo sem ter tido contato com qualquer desses elementos, preservando a originalidade cognitiva que a imparcialidade exige.

III) Competências do Juiz das Garantias

O art. 3º-B do CPP elenca, de modo não exaustivo, as atribuições do juiz das garantias. Entre as mais relevantes estão: receber a comunicação de prisão e controlar a legalidade do flagrante; decidir sobre prisões provisórias e medidas cautelares diversas; autorizar interceptações telefônicas, afastamento de sigilos e buscas domiciliares; determinar a produção antecipada de provas; julgar habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia; e homologar acordos de não persecução penal e colaborações premiadas formalizados na fase investigativa.

Já o art. 3º-C estabelece que a competência do juiz das garantias alcança todas as infrações penais, exceto aquelas de menor potencial ofensivo. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito das ADIs nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, fixou que essa competência cessa no momento do oferecimento da denúncia — e não de seu recebimento, como constava da redação original do CPP —, cabendo ao juiz da instrução e julgamento decidir sobre o recebimento ou a rejeição da peça acusatória.

3 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO JUIZ DAS GARANTIAS

I) Devido Processo Legal: a Pedra Angular

O inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal determina que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". Em sua acepção substantiva — aquela que vai além do mero respeito à forma —, esse princípio exige que o processo seja materialmente justo: conduzido por magistrado imparcial, com garantia real de defesa, contraditório efetivo e separação clara entre quem investiga, quem acusa e quem julga.

O juiz das garantias é, precisamente, uma resposta institucional às exigências substantivas do devido processo legal. Ao criar um magistrado dedicado exclusivamente ao controle da legalidade investigativa, o legislador impediu que o julgador do mérito carregue, ao proferir sentença, o peso de decisões anteriores tomadas sob a lógica unilateral da acusação — um problema que a doutrina denomina de contaminação ou poluição cognitiva.

II) Imparcialidade Judicial: Dimensão Objetiva e Subjetiva

A imparcialidade do juiz não se reduz a uma postura psicológica individual: ela possui, igualmente, uma dimensão estrutural ou objetiva, que diz respeito às condições institucionais que garantem ao jurisdicionado a expectativa legítima de ser julgado por um magistrado livre de vínculos cognitivos com a fase investigativa. Essa concepção, desenvolvida pela jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos — especialmente no leading case *Piersack v. Bélgica* (1982) —, foi incorporada ao debate doutrinário brasileiro e está na base teórica do juiz das garantias.

No plano constitucional brasileiro, a imparcialidade decorre da conjugação de múltiplos princípios: o devido processo legal (art. 5º, LIV), o juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII), a independência funcional da magistratura (art. 95) e a separação de poderes (art. 2º). Some-se a isso a Convenção Americana de Direitos Humanos, que em seu art. 8º, § 1º, assegura a toda pessoa o direito de ser ouvida por "juiz ou tribunal competente, independente e imparcial". Incorporada ao direito brasileiro com status normativo supralegal, a Convenção reforça a obrigatoriedade da imparcialidade objetiva como standard do julgamento justo.

A contaminação cognitiva — fenômeno pelo qual o magistrado que acompanhou a investigação forma inconscientemente um pré-julgamento sobre os fatos e sobre a culpabilidade do investigado — compromete essa dimensão objetiva de modo praticamente irreversível. Como observa Lopes Junior, o contato com elementos produzidos sem contraditório, muitas vezes com cunho marcadamente acusatório, aciona mecanismos cognitivos de confirmação de hipóteses que resistem ao esforço racional de neutralidade (Lopes Junior, 2025). O juiz das garantias é a solução estrutural para esse problema: separa, de forma objetiva, o magistrado da investigação do julgamento.

III) O Sistema Acusatório na Constituição Federal

A opção constitucional pelo sistema acusatório não vem inscrita em um único dispositivo, mas se depreende da leitura sistemática da Carta de 1988. A titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público (art. 129, I), a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), a presunção de inocência (art. 5º, LVII) e a publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX) compõem, em conjunto, um quadro

normativo incompatível com o modelo inquisitório, no qual a mesma figura concentrava as funções de investigar, acusar e julgar.

O Pacote Anticrime positivou essa opção no plano infraconstitucional ao acrescentar o art. 3º-A ao CPP, dispondo que "o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". Cuida-se de norma principiológica que serve de chave interpretativa para todo o sistema processual penal e que conferiu ao juiz das garantias seu papel de guardião da separação funcional que o modelo acusatório pressupõe.

IV) Dignidade da Pessoa Humana e Direitos do Investigado

O art. 1º, III, da Constituição erige a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. No âmbito penal, esse princípio se traduz em uma exigência radical: o investigado e o acusado são sujeitos de direitos, não objetos do aparato punitivo do Estado. Garantir que a pessoa submetida a uma investigação criminal seja julgada por magistrado que não teve contato prévio com os elementos produzidos contra ela é condição mínima de respeito à sua dignidade e à legitimidade democrática do processo penal.

Essa dimensão se manifesta, ainda, na previsão do art. 3º-F do CPP, que impõe ao juiz das garantias o dever de vedar qualquer acordo entre autoridades e órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa presa. A norma representa uma resposta legislativa direta ao fenômeno dos chamados "espetáculos midiáticos" — prática que afronta, simultaneamente, o direito à honra, à imagem, à presunção de inocência e à dignidade do investigado preso.

V) Contraditório e Ampla Defesa na Fase Investigativa

A garantia do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5º, LV, da Constituição, não se limita à fase processual *stricto sensu*. Embora o inquérito policial seja, por natureza, um procedimento administrativo pré-processual, as decisões tomadas nessa fase — especialmente as que restringem direitos fundamentais —

devem ser submetidas ao controle de um magistrado que assegure ao investigado o acesso às informações que lhe digam respeito.

Nesse sentido, o art. 3º-B, XV, do CPP, atribui ao juiz das garantias o dever de assegurar ao investigado e a seu defensor o acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no inquérito, ressalvadas as diligências em curso. Esse preceito dialoga diretamente com a Súmula Vinculante nº 14 do STF, que proíbe a autoridade policial de negar ao advogado acesso aos elementos documentados no procedimento investigatório. Ao fazer cumprir esse direito de acesso, o juiz das garantias atua como garantidor mínimo do contraditório ainda na fase pré-processual.

4 O JUIZ DAS GARANTIAS E A CONCRETIZAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO

I) Sistemas Processuais: Breve Perspectiva Histórica e Teórica

A compreensão do juiz das garantias exige o recurso às categorias da teoria dos sistemas processuais penais. O sistema inquisitório, historicamente associado ao Santo Ofício medieval e às monarquias absolutistas, concentrava numa única figura as funções de investigar, acusar e julgar; o processo era escrito, secreto e fundado na confissão como rainha das provas. O sistema acusatório, por sua vez, surgiu como ruptura com esse modelo: nele, as funções processuais se distribuem entre sujeitos distintos — acusação, defesa e juiz —, o processo é oral e público, e o julgador mantém-se equidistante das partes.

O sistema misto ou napoleônico combina uma fase investigativa de base inquisitória com uma fase de instrução e julgamento de matiz acusatória. É esse o modelo que mais se aproxima da tradição brasileira: o CPP de 1941 foi fortemente inspirado no Codice Rocco italiano de 1930, elaborado durante o fascismo, e manteve durante décadas a possibilidade de o juiz agir de ofício na produção probatória e participar ativamente das decisões investigativas, sem qualquer separação formal entre as fases pré-processual e processual.

II) A Contaminação Cognitiva e o Fundamento do Sistema de Duplo Juiz

O ponto nevrálgico que justifica a existência do juiz das garantias é, como já adiantado, a contaminação cognitiva. O fenômeno opera da seguinte forma: quando o magistrado toma conhecimento dos elementos de uma investigação criminal — relatórios policiais, transcrições de interceptações, laudos periciais obtidos sem contraditório —, forma em sua mente uma imagem prévia dos fatos e dos personagens. Essa imagem, construída sob o filtro exclusivo da narrativa acusatória, dificilmente se desfaz na instrução processual. O julgador passa, ainda que inconscientemente, a buscar a confirmação daquilo que já aprendeu, em vez de avaliar as provas com abertura cognitiva genuína (Lopes Junior, 2025).

Esse fenômeno, que a neurociência cognitiva denomina de viés de confirmação, está na base do chamado sistema de "duplo juiz" adotado por diversas legislações mais avançadas. Na Itália, o art. 34 do Codice di Procedura Penale de 1989 veda expressamente que o juiz da investigação (GIP) funcione como juiz do debate. Em Portugal, a separação entre o juiz de instrução e o juiz de julgamento cumpre função semelhante. No Chile, cuja reforma processual penal de 2000 é referência na América Latina, o juez de garantía emprestou nome e inspiração ao instituto brasileiro.

O art. 3º-D do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019, concretizou esse princípio ao estabelecer que o juiz que, na fase investigativa, praticar qualquer ato incluído nas competências do juiz das garantias ficará impedido de funcionar no processo. Trata-se de causa de impedimento de natureza objetiva, que não depende da demonstração de prejuízo concreto: a mera participação na investigação é suficiente para afastar o magistrado do julgamento da causa.

III) A Exclusão Física dos Autos do Inquérito

Outra inovação intimamente ligada ao juiz das garantias foi a previsão do art. 3º-C, § 3º, do CPP, que determinava que os autos relativos à fase de garantias ficassem acautelados na secretaria daquele juízo, sem serem apensados aos autos enviados ao juiz da instrução. Tratava-se da chamada "exclusão física" do inquérito policial do processo — técnica já adotada na Itália (*fascicolo per il dibattimento*) e no Chile — cujo objetivo era impedir que o juiz do julgamento tivesse acesso ao inteiro teor da investigação produzida sem contraditório.

A medida expressava uma preocupação legítima com a paridade de armas: se o magistrado que vai julgar o mérito lê previamente todos os relatórios policiais, todas as escutas e todos os laudos produzidos unilateralmente pelo Estado, a defesa parte estruturalmente em desvantagem. A exclusão dos autos era, portanto, instrumento de equilíbrio epistêmico entre acusação e defesa no processo penal (Lopes Junior, 2025). Lamentavelmente, o STF declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, determinando que os autos do inquérito sejam remetidos ao juiz da instrução, o que, na avaliação crítica da doutrina, manteve em parte a lógica inquisitória do regime anterior.

5 CONTROVÉRSIAS CONSTITUCIONAIS EM TORNO DO INSTITUTO

I) Os Argumentos em Favor da Constitucionalidade

Os defensores do juiz das garantias sustentam que o instituto não é apenas compatível com a Constituição Federal de 1988, mas constitui, em verdade, exigência que dela decorre. O primeiro e mais sólido argumento é de ordem sistêmica: a separação entre o magistrado da investigação e o magistrado do julgamento é condição necessária para a implementação plena do sistema acusatório que a Constituição adotou. Sem essa separação, toda a arquitetura de garantias constitucionais — imparcialidade, contraditório, ampla defesa — corre o risco de se tornar letra morta.

Um segundo argumento diz respeito à competência legislativa. A União tem competência privativa para legislar sobre direito processual penal (art. 22, I, da CF), e a criação do juiz das garantias se insere claramente nesse âmbito. O fato de o instituto exigir adaptações organizacionais dos tribunais estaduais não transforma a norma processual em norma de organização judiciária de competência dos estados. Além disso, o juiz das garantias adequa o processo penal brasileiro aos padrões internacionais de proteção dos direitos humanos, especialmente os fixados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

II) Os Argumentos Contrários e os Fundamentos das ADIs

A resistência ao juiz das garantias foi expressiva e articulada. O principal argumento contrário consistiu na alegação de que a lei federal estaria invadindo a autonomia dos estados para organizar seus Poderes Judiciários (art. 125 da CF), pois a exigência de dois juízes distintos para cada feito criminal imporia uma reestruturação judiciária de competência estadual sem prazo razoável para adaptação.

A esses argumentos somaram-se críticas de natureza prática: a inviabilidade logística nas comarcas de vara única, onde um único magistrado responde por toda a demanda jurisdicional criminal; os riscos de morosidade processual pela duplicação de atos e a necessidade de recolhimento e redistribuição dos autos; e as incertezas sobre os critérios de designação do juiz das garantias em cada unidade judiciária. Essas preocupações, ainda que não invalidem o instituto, revelam a tensão genuína entre o avanço garantista pretendido pelo legislador e as limitações estruturais do Poder Judiciário brasileiro.

III) A Tensão Estrutural Entre Garantias e Capacidade Institucional

O debate em torno do juiz das garantias expõe uma contradição que perpassa toda a história do processo penal democrático: as reformas mais importantes em termos de garantias individuais são frequentemente aquelas que impõem os maiores custos institucionais. O juiz das garantias é, nesse sentido, um instrumento civilizatório de alto custo organizacional.

Renato Brasileiro de Lima pondera que a implementação do instituto nas comarcas do interior do país, especialmente nas de vara única, exige criatividade administrativa e recursos que muitos tribunais ainda não possuem. O rodízio de magistrados, solução originalmente prevista no art. 3º-D, parágrafo único, do CPP, foi declarado inconstitucional pelo STF por invasão da autonomia organizacional dos tribunais. Caberá, assim, a cada tribunal desenvolver a solução mais adequada à sua realidade, sempre sob supervisão do Conselho Nacional de Justiça (Lima, 2025).

6 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DECISÃO NAS ADIs 6.298, 6.299, 6.300 E 6.305

I) A Judicialização Imediata e a Liminar de 2020

A Lei nº 13.964/2019 mal havia entrado em vigor quando quatro ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, questionando, entre outros dispositivos, todos os artigos relativos ao juiz das garantias. Em 22 de janeiro de 2020, o então Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, concedeu medida liminar suspendendo a eficácia dos dispositivos impugnados. A fundamentação da cautelar centrou-se, sobretudo, na ausência de prazo razoável para que os tribunais se adaptassem à nova realidade normativa.

A suspensão perdurou por mais de três anos — de janeiro de 2020 a agosto de 2023 —, período em que o juiz das garantias existia formalmente no texto legal, mas era inaplicável na prática judiciária. A prolongada espera gerou incerteza nos operadores do direito e alimentou o debate sobre a viabilidade real do instituto. Em 24 de agosto de 2023, o Plenário do STF, por maioria, afinal apreciou o mérito das ações e reconheceu a constitucionalidade do juiz das garantias — com modulações significativas.

II) Os Fundamentos do Julgamento de Mérito

O STF reconheceu que a União tem competência para legislar sobre processo penal e que o juiz das garantias é compatível com a Constituição Federal de 1988 porque concretiza o sistema acusatório, a imparcialidade judicial e o devido processo legal. A separação entre o juiz da investigação e o juiz do julgamento foi reconhecida como constitucionalmente legítima e desejável.

Contudo, o Tribunal promoveu modulações que enfraqueceram aspectos centrais do instituto. Declarou a inconstitucionalidade do inciso XIV do art. 3º-B, que atribuía ao juiz das garantias a competência para receber a denúncia, antecipando para o oferecimento — e não o recebimento — o momento de encerramento de sua atuação. Com isso, o juiz da instrução passou a decidir sobre o recebimento ou rejeição da acusação, função que exige o exame do mérito da denúncia e que, na prática, já pressupõe algum grau de contato com os elementos da investigação.

O STF também declarou inconstitucional a exclusão física dos autos do inquérito, prevista no art. 3º-C, § 3º, determinando que os autos sejam remetidos ao juiz da instrução. Atribuiu interpretação conforme ao art. 3º-A para permitir,

pontualmente, que o juiz determine diligências suplementares para sanar dúvidas relevantes sobre o mérito. Declarou a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 3º-D, que previa o rodízio de magistrados, por entender que a norma usurpava a autonomia organizacional dos tribunais estaduais. Por fim, fixou prazo de doze meses — prorrogável uma única vez por igual período, mediante justificativa ao CNJ — para que os tribunais providenciassem a implementação efetiva do instituto.

III) Repercussões Práticas

A decisão do STF estabeleceu que os tribunais federais, estaduais e do Distrito Federal deveriam providenciar, a partir de agosto de 2024, a plena operacionalidade do juiz das garantias. O CNJ foi incumbido de supervisionar o processo e editar as diretrizes necessárias. Quanto às ações penais já em curso na data da implementação pelos respectivos tribunais, o STF firmou que a eficácia da lei não implicará modificação do juízo competente, preservando a segurança jurídica das relações processuais já constituídas (Lima, 2025).

7 IMPACTOS NA TUTELA CONSTITUCIONAL DO PROCESSO PENAL

I) Reforço da Imparcialidade e Qualificação do Controle Cautelar

O impacto mais imediato e estrutural do juiz das garantias é o reforço objetivo da imparcialidade do julgador. Com um magistrado dedicado exclusivamente ao controle da investigação, as medidas restritivas de direitos fundamentais — interceptações, prisões cautelares, quebras de sigilo — são autorizadas por alguém que, por definição normativa, não participará da decisão de mérito. Isso rompe o ciclo vicioso pelo qual o mesmo juiz que autorizou as medidas mais invasivas da investigação era também aquele a sentenciar o réu, carregando consigo o peso de suas próprias decisões anteriores.

A obrigatoriedade de comunicação ao juiz das garantias sobre a abertura de qualquer investigação criminal (art. 3º-B, IV, do CPP) e a atribuição das audiências de custódia a esse magistrado, no prazo de vinte e quatro horas contadas da prisão (art.

3º-B, § 1º), transformam o controle judicial da fase pré-processual de eventual em sistemático. O juiz das garantias deixa de ser um ator passivo, que apenas responde a pedidos pontuais, para assumir papel ativo de supervisor permanente da legalidade investigativa.

II) Legitimidade da Persecução Penal e Saúde Probatória do Processo

Um processo penal cujas provas foram obtidas sob efetivo controle judicial de legalidade goza de maior legitimidade democrática. Quando o juiz das garantias examina, fundamenta e documenta cada decisão sobre medidas restritivas, cria-se um registro transparente do itinerário investigativo que poderá ser fiscalizado pela defesa. Provas obtidas sem a devida autorização judicial ou mediante decisão que não atenda aos requisitos legais poderão ser declaradas ilícitas com amparo no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, o que incentiva a adoção de práticas investigativas constitucionalmente adequadas.

III) Desafios Concretos de Implementação

A dimensão prática do juiz das garantias é, paradoxalmente, seu maior desafio. O Brasil é um país de dimensões continentais e com enorme heterogeneidade judiciária: enquanto nas capitais e nas cidades de médio porte a criação de varas de garantias é factível, nas comarcas do interior — especialmente as de vara única, onde um único magistrado resolve toda a litigiosidade criminal da região — a separação exige criatividade e recursos que frequentemente não estão disponíveis.

A videoconferência, autorizada excepcionalmente pelo STF para as audiências de custódia "desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos", pode ser um caminho viável em regiões de acesso difícil. A organização de circuitos itinerantes de magistrados, a criação de câmaras especializadas em determinadas regiões e o desenvolvimento de plataformas digitais de controle investigativo são alternativas que os tribunais poderão explorar, sempre com o horizonte de que o cumprimento das garantias constitucionais não é opcional.

8 CRÍTICAS E PERSPECTIVAS DE CONSOLIDAÇÃO

I) O Retrocesso Parcial Promovido pelo STF

A decisão do STF de agosto de 2023, muito embora tenha constituído um avanço inegável ao reconhecer a constitucionalidade do juiz das garantias, foi duramente criticada pela doutrina processual penal mais comprometida com o modelo acusatório. Lopes Junior, um dos principais teóricos do instituto no Brasil, apontou que o Tribunal "retalhado importantes avanços que a Lei nº 13.964 trouxe" ao suprimir a exclusão física dos autos e ao antecipar o encerramento da competência do juiz das garantias para o momento do oferecimento — e não do recebimento — da denúncia (Lopes Junior, 2025).

A inconstitucionalidade da exclusão dos autos é, nesse quadro, o ponto mais sensível. Ao determinar que os autos do inquérito sejam remetidos ao juiz da instrução, o STF permitiu que o magistrado do julgamento tenha acesso irrestrito aos elementos investigativos produzidos sem contraditório — exatamente o que a exclusão física pretendia evitar. O resultado é que o juiz das garantias cumpre parte de sua função protetiva na fase pré-processual, mas não consegue isolar completamente o julgador do contaminating material, para usar a expressão consagrada pela jurisprudência europeia.

II) O Caminho à Frente: Consolidação e Aperfeiçoamento

Feitas as ressalvas críticas, é inegável que o reconhecimento da constitucionalidade do juiz das garantias pelo STF representa marco histórico para o processo penal brasileiro. Pela primeira vez, o Tribunal Constitucional fixou, com caráter vinculante, que o sistema acusatório impõe a separação entre o juiz da investigação e o juiz do julgamento, e que os tribunais têm o dever — e não a faculdade — de implementar essa separação. Trata-se de um ponto de não retorno na evolução do processo penal nacional.

No médio e longo prazo, a implementação efetiva do juiz das garantias tende a provocar transformações profundas na cultura jurídica criminal brasileira. A formação dos novos magistrados precisará incorporar a distinção funcional entre as

fases pré-processual e processual como dado estruturante de sua atuação. Os modelos de distribuição de feitos, as rotinas das secretarias judiciais e os sistemas informatizados de gestão processual deverão ser redesenhados para acomodar a cisão. Trata-se, em última análise, de uma reforma cultural que vai muito além da mera alteração legislativa.

III) O Juiz das Garantias no Contexto Mais Amplo da Constitucionalização do Processo Penal

Visto em perspectiva mais ampla, o juiz das garantias integra um movimento mais geral de constitucionalização do processo penal que vem se desenvolvendo no Brasil há décadas. A instituição das audiências de custódia, a criação do acordo de não persecução penal, o fortalecimento das normas de proteção ao investigado no inquérito policial e a própria positivação do sistema acusatório pelo Pacote Anticrime compõem, em conjunto, um projeto coerente de transformação do processo penal em instrumento de realização dos valores constitucionais de 1988 — e não apenas de eficiência punitiva.

9 CONCLUSÃO

Ao longo deste artigo, buscou-se demonstrar que o juiz das garantias possui sólidos fundamentos constitucionais e que sua criação representa o avanço mais significativo do processo penal brasileiro na direção de um modelo genuinamente acusatório desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A hipótese central — de que o instituto constitui mecanismo de concretização do sistema acusatório constitucionalmente adotado, voltado à preservação da imparcialidade do julgador e à efetivação dos direitos fundamentais do investigado — foi confirmada. O juiz das garantias encontra amparo nos princípios do devido processo legal, da imparcialidade judicial objetiva, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, todos inscritos na ordem constitucional vigente.

A decisão do STF nas ADIs nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, proferida em agosto de 2023, reconheceu a constitucionalidade do instituto com modulações que,

embora tenham enfraquecido alguns de seus dispositivos mais avançados — notadamente a exclusão física dos autos do inquérito —, estabeleceu com caráter vinculante o dever dos tribunais de implementá-lo. Esse reconhecimento é, em si mesmo, um divisor de águas na história do processo penal brasileiro.

Os desafios práticos de implementação são reais — especialmente nas comarcas de vara única e nas regiões com escassez de magistrados — mas são de natureza logística e administrativa, não constitucional. Podem, portanto, ser superados com planejamento, criatividade institucional e alocação adequada de recursos. A dificuldade de implementação não pode servir de argumento para postergar indefinidamente o cumprimento de uma exigência constitucional.

Em perspectiva mais ampla, o juiz das garantias representa a aposta do legislador — e, agora, também do Supremo Tribunal Federal — de que um processo penal mais justo, conduzido por magistrado imparcial e com plenas garantias ao investigado, é exigência da Constituição, não mera aspiração acadêmica. Sua plena implementação é condição necessária para que o Brasil possa afirmar, com convicção e concretude, que possui um processo penal democrático.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n.º 136 de 09.09.2025. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 mar. 2026.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. **Diário Oficial da União**, Rio de Janeiro, 13 out. 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 29 mar. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 24 dez. 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm. Acesso em: 29 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305**. Relator: Min. Luiz Fux. Plenário, j. 24 ago. 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br>. Acesso em: 29 mar. 2026.

BRITO, Alexis Couto de. **Processo penal brasileiro**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

CAPEZ, Fernando. **Curso de processo penal**. 30. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.

CAPEZ, Fernando. **Direito processual penal**. 28. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2024.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Direito processual penal esquematizado**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025.

LOPES JUNIOR, Aury. **Direito processual penal**. 22. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (Pacto de San José da Costa Rica). San José, 22 nov. 1969. Promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em: 29 mar. 2026.

TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS. **Piersack v. Bélgica**. Sentença de 1º out. 1982. Estrasburgo: TEDH, 1982.